

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 4
ISSUE 1

2024

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

4-JILD, 1-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-4, НОМЕР-1

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-4, ISSUE-1

TOSHKENT - 2024

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2024-1>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиуллина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшкобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Guzal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rnini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarini jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'sis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литературы Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally "

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

NAVOIY VA ADABIY TA'SIR MASALALARI

1. **Dilorom Salohiy**
NIZOMIY VA NAVOIY DOSTONLARIDA MAJOZIY TASVIR NAMUNASI.....9
2. **Nurboy Jabborov**
TURKIY RUHIYAT – ALISHER NAVOIY IJOD KONSEPSIYASINING ASOSI.....15
3. **Ozoda Tojiboyeva**
ALISHER NAVOIY IJODINING ROSSIYADAGI MANBALARI VA TAVSIFLARI.....23
4. **Sherxon Qorayev**
TEMURIY SHAHZODA MUHAMMAD SULTON VA ALISHER NAVOIY.....30

MA'RIFAT YOG'DUSI

5. **Serpil Soydan**
NEVÂYI'NIN FEVÂYIDÜ'L-KIBER DÎVÂNINDA ÂKIBET / HALAS / RAHM / TEMENNA / VEFA REDIFLI GAZELLER ÜZERINE.....36
6. **Martaba Melikova**
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ В ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ АЛИШЕРА НАВОИ.....44

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

7. **Funda Toprak**
BEDÂYIÜ'L BÎDÂYE'DE MÎTOLOJİK UNSURLAR ('ANKÂ-KÂF-SİMÜRĞ VE EJDERHA).....52
8. **Shahlo Rahmonova**
NAVOIY LIRIKASIDA IJTIMOY FAOL AYOL OBRAZI VA POKIZA ISHQ MASALASI.....61
9. **Farida Karimova**
ALISHER NAVOIYNING "BADOYE' UL-BIDOYA" DEVONI DEBOCHASI ALOHIDA ADABIY HODISA SIFATIDA.....71

ILM, OLAM VA OLIM

10. **Elmurod Nasrullayev**
NAVOIYGA DOIR TARIXIY MANBALAR VA ULARNING ILK O'RGANILISHI MASALALARI.....79
11. **Шоира Темирова, Гулбахор Хаджикурбанова, Саодат Юлдашева**
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ДОСТИЖЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА АЛИШЕРА НАВОИ.....87

TAQRIZ, TALQIN VA TAHLIL

12. **Ibrohim Haqqul**
SAKINAMEH IS A POEM OF LIFE AND JOY (*Introduction to the book "Sakinameh: history and poetics" by Professor Maksud Asadov*).....92
13. **Ozoda Tojiboyeva**
ELLARNI BIRLASHTIRGAN SHOIR (*Turkiya davlati Bursa shahridagi O'zbek tili va madaniyati markazi ochilishi va "Alisher Navoiy va XXI asr" xalqaro konferensiyasi bo'yicha*).....95

NAVOIY POETIKASI

14. Maysara Eshniyazova

ALISHER NAVOIYNING “SIROJ UL-MUSLIMIN” ASARIDA DINIY-TASAVVUFIY
G‘OYALARNING POETIK IFODASI.....101

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

15. Hamidulla Dadaboyev

“DEVONU LUG‘OTIT TURK”DA IFODALANGAN BOSH VA ICH KIYIM
NOMALARINING HOZIRGI TURKIY TILLARDA VOQELANISHI.....117

16. Ma‘mura Zohidova

O‘ZBEK TILIGA TARJIMA QILINGAN ASARLARDA QO‘LLANGAN AYRIM SO‘ZLAR
IZOHI.....124

NAVOIY VA TA‘LIM-TARBIYA MASALALARI

17. Gulnoza Xoldorova

ALISHER NAVOIY DIDAKTIK QARASHLARINING TURKIY ILDIZLARI.....129

NAVOIY VA TA'LIM-TARBIYA MASALALARI

Gulnoza XOLDOROVA

Fargʻona davlat universiteti tayanch doktoranti

E-mail: gulnozaholdarova7@gmail.com

ALISHER NAVOIY DIDAKTIK QARASHLARINING TURKIY ILDIZLARI

For citation: Gulnoza Xoldorova. TURKIC ROOTS OF ALISHER NAVOI'S DIDACTIC VIEWS. Alisher Navoi. 2024, vol. 4, issue 1, pp. 129-139

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11508250>

ANNOTATSIYA

Maqolada Alisher Navoiy ijodining turkiy zaminlari haqida soʻz yuritilgan. Xususan, adibning didaktik ruhdagi asarlari “Hayrat ul-abror” va “Mahbub ul-qulub” dostonlaridagi pandnoma ruhidagi qarashlar XI asr adabiyotining mashhur namoyandasi Yusuf Xos Hojibning “Qutadgʻu bilig” dostonidagi pandnoma ruhidagi uygʻunlik yoritilgan. Fikrlar har ikki ijodkor asarlaridagi baytlar bilan izohlab berilgan. Maqolada gʻarbda haligacha hukm surayotgan “Alisher Navoiy fors madaniyati taʼsiridagi odam edi”, “Fors adabiyotining tarjimoni edi” qabilidagi qarashlarga Navoiy ijodining turkiy ildizlari mavjudligini asoslash maqsad qilib olingan va buning uchun turkiy adabiyotdagi Navoiygacha mavjud tasvirlar baytlar asosida dalillab berilgan. Ayniqsa, Alisher Navoiy ijodi turkiy adabiyot boʻstonida birdaniga sodir boʻlib qolgan hodisa emas, bu adabiy estetik hodisa turkiy xalqlar adabiyotining maʼnaviy sarchashmalari bilan uzviy aloqadorligi va ayni damda uning mahsuli ekanligi qayta-qayta taʼkidlangan.

Kalit soʻzlar: Oʻzbek mumtoz adabiyoti, anʼana va yangilik, novatorlik, didaktik adabiyot, mutaqqorib vazni, turkiy Shohnoma, faxriya, pandnoma, “Qutadgʻu bilig”, “Hayrat ul-abror”, “Mahbub ul-qulub”.

Гулноза ХОЛДОРОВА

Докторант Ферганского государственного университета

E-mail: gulnozaholdarova7@gmail.com

ТЮРКСКИЕ КОРНИ ДИДАКТИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ АЛИШЕРА НАВОИ

АННОТАЦИЯ

В статье говорится о тюркских землях творчества Алишера Навои. В частности, рассмотрены взгляды в дидактическом духе эпосов писателя «Хайрат уль-Абдор» и «Махбул уль-Кулуб» в духе панднома, гармония в духе панднома в эпосе «Кутадгу Билиг» Юсуфа Хоса Хаджиба, известного деятеля литературы XI века. Идеи поясняются стихами из произведений обоих творцов. Целью статьи является обосновать существование тюркских корней

творчества Навои мнениям о том, что «Алишер Навои был человеком, находившимся под влиянием персидской культуры» и «он был переводчиком персидской литературы», которые до сих пор преобладают на Западе, и для этого с этой целью на основе стихов доказываются образы, существовавшие до Навои в тюркской литературе. В частности, творчество Алишера Навои не является явлением, внезапно произошедшим в турецком литературном мире, неоднократно подчеркивалось, что это литературно-эстетическое явление неразрывно связано с духовными потрясениями литературы тюркских народов, и в то же время раз это продукт этого.

Ключевые слова: узбекская классическая литература, традиция и новаторство, дидактическая литература, мутакарибский вес, тюркское Шахнаме, честь, пандаме, «Кутадгу Билиг», «Хайрат уль-Аброр».

Gulnoza KHALDOROVA

PhD student of Fergana State University

E-mail: gulnozaholdarova7@gmail.com

TURKIC ROOTS OF ALISHER NAVOI'S DIDACTIC VIEWS

ANNOTATION

The article talks about the Turkish lands of Alisher Navoi's work. In particular, the views in the didactic spirit of the writer's epics "Hayrat ul-Abror" and "Mahbub ul-Qulub" in the spirit of pandnoma, the harmony in the spirit of pandnoma in the epic "Kutadgu Bilig" by Yusuf Khos Hajib, a famous figure of the 11th century literature, is highlighted. The ideas are explained by verses from the works of both creators. The article aims to justify the existence of Turkic roots of Navoi's work to the opinions of "Alisher Navoi was a person influenced by Persian culture" and "he was a translator of Persian literature", which are still prevailing in the West, and for this purpose, images existing before Navoi in Turkish literature are proved on the basis of verses. In particular, the work of Alisher Navoi is not a phenomenon that happened suddenly in the Turkish literary world, it has been repeatedly emphasized that this literary aesthetic phenomenon is inextricably linked with the spiritual upheavals of the literature of the Turkic peoples, and at the same time it is a product of it.

Key words: Uzbek classic literature, tradition and innovation, innovation, didactic literature, mutakarib, Turkic Shahname, honor, pandname, "Kutadgu Bilig", "Khayrat ul-Abror".

Kirish

O'zbek xalqi azal-azaldan qadimiy va boy madaniyatga ega xalq ekanligini bugun dunyo ilm-fani e'tirof etadi. U jahon ilm-fani, san'ati va adabiyoti taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan buyuk daholarni tarbiyalagan Ona Zamindir. O'zbek adabiyoti eng qadimgi adabiy yodgorliklardan to bugungacha bo'lgan ulkan davrni bosib o'tdi. Bu jarayonda adabiyotimizda turli adabiy uslublar, ijodiy metodlar bo'y ko'rsatdi. "Kimda kim o'zbek tilining bor latofatini, jozibasi va ta'sir kuchini, cheksiz imkoniyatlarini his qilmoqchi bo'lsa, munis onalarimizning allalarini, ming yillik dostonlarimizni, o'lmas maqomlarini eshitsin, baxshi va hofizlarimizning sehrli qo'shiqlariga quloq tutsin. Ajdodlarimiz, ota-bobolarimiz aynan ona tilimiz orqali o'z so'zini aytib kelganlar. Shu tilda buyuk madaniyat namunalarini, ulkan ilmiy kashfiyotlar, durdonalar yaratganlar [Mirziyoyev 2019:4]. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev mazkur fikrlarida o'zbek tili va adabiyotining naqadar muhtasham hodisa ekanligiga alohida urg'u berganliklari bejiz emas.

M.Belen, E.Braun va boshqalar o'zbek adabiyotini "Eron adabiyotining mevasi" deb qaraydilar. "Eron adabiyoti"ga esa eron xalqi adabiyotidan tashqari turli xalqlar tomonidan fors-tojik tilida yaratilgan barcha adabiyotlarni kiritib yuboradilar. Ularning da'vo qilishicha, Yaqin va O'rta Sharq adabiyotida muhim rol o'ynagan ulug' o'zbek shoiri va mutafakkiri Navoiy "Eron adabiyotining tarjimoni" emish. O'tmish ayrim rus sharqshunoslari ham ana shunday xatolarga yo'l qo'ygan edilar.[Mallayev 2021:7]

V. Bartold o'zining "Мир-Али-Шири политическая жизнь" ("Mir Ali Sher va siyosiy hayot") maqolasida Navoiyning davlat arbobi sifatidagi faoliyatiga ijobiy baho beradi, lekin uning adabiy merosi mohiyatini anglab yetmaydi. Olim mazkur maqolada: "Alisher Navoiy o'zining devonlarida va boshqa ko'plab badiiy asarlarida faqatgina forsiy shoirlarning taqlidchisi sifatida namoyon bo'ladi", - deb yozar ekan, masalaga adabiyotshunos emas, balki tarixchining nigohi bilan yondashadi va har bir detalda aniqlik, mantiq, reallik va konkret voqelikni ko'rmoqchi bo'ladi. Aslida esa Musulmon Sharqida ijodkorning salohiyati G'arb adabiyotidagidan farqli ravishda yangi syujet yaratishiga qarab emas, balki an'anaviy voqelik, mavzu, qahramonlar doirasida yangi fikr ayta olish iqtidoriga qarab belgilangan. Aynan mana shu an'anaviylikni anglay olmaslik yuqoridagi olimlarning Alisher Navoiy ijodiga noxolis baho berishlariga olib kelgan [Sirojiddinov 2019:7].

Asosiy qism

O'zbek adabiyoti Alisher Navoiy davriga kelib paydo bo'lib qolmagan, albatta. Alisher Navoiydan avval ham turkiy tilda, turkona uslubda o'lmas asarlar yaratilgan. Ana shunday asarlardan biri XI asrda Bolasog'unlik adib Yusuf Xos Hojib tomonidan yaratilgan. "Qutadg'u bilig" hozircha bizgacha yetib kelgan turkiy badiiy adabiyotning eng ko'hna namunasi. Asar hijriy 462, ya'ni milodiy 1069b–1070-yili Koshg'arda yozib tugallangan. Hajmi 6 ming 409 baytdan iborat. Muallifning o'zi uni bir yarim yil mobaynida bitganini aytadi. Doston yaratilgan XI asr Qoraxoniylar davlatining eng gullagan davri edi. Yuqori Chindan Kaspiy dengiziga qadar bo'lgan juda katta hudud shu saltanat hukmi ostida bo'lgan. Koshg'ar (ikkinchi nomi O'rdukent) shu ulug' saltanatning poytaxti edi. Bolosog'un mamlakatning muhim markazlaridan biri hisoblanardi.

Yusuf Xos Hojib dostonini tugallagach, uni zamon hukmdori Tavg'achxon Ulug' Bug'ra Qoraxonga taqdim etganligi haqidagi ma'lumotlar ham asarning o'zida aks etgan.

Asar garchi XI asrda yaratilgan bo'lsa-da, u haqida o'zbek adabiyotining keyingi asrlardagi namunalarida hech qanday ma'lumot uchramaydi. Hatto turkiy tildagi har bir asarga alohida mehr va e'tibor bilan munosabatda bo'lgan buyuk Alisher Navoiy, shuningdek, Zahiriddin Muhammad Bobur ham "Qutadg'u bilig" yoki uning muallifini mutlaqo tilga olmagan. Shundan kelib chiqib, bu bobokalon shoirlarimiz "Qutadg'u bilig" haqida bilgan-bilmagani boisida bir narsa deyish qiyin.

Bunga sabab – asarning bor-yo'g'i uch nusxasigina saqlanib qolganligidir.

"Qutadg'u bilig" zamon ehtiyoji yanglig' yaratilgan. Ya'ni Qoraxoniylar davlati va bu mamlakat xalqining bir mafkuraviy-axloqiy dasturga katta zarurati bor edi. Shoir ana shu buyuk va sharafli vazifani bajarishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi. Asarning tub mohiyatida markazlashgan davlatni idora qilish, mustahkamlash, turli xon va beklar o'rtasida birlikka erishish, adolatli va oqilona siyosat yuritish, umrning o'tkinchiligi, ma'naviyat, yashash tartib-qoidalari bilan bog'liq g'oyalari badiiy tarzda bir qomusiy dastur sifatida ilgari surilgan. Unda xalqning maqsad-intilishlari, maslak-g'oyalari ifodalangan. Shu ma'noda u Qoraxoniylar davrining mafkuraviy ta'limoti sifatida ham alohida ahamiyatga ega.

"Qutadg'u bilig" aruzning epik tur uchun qabul qilingan eng ohangdori va sharq nazmi aruzida "jangavor o'lchov" nomini kasb etgan mutaqorib bahrida yozilgan [Yusuf Xos Hojib 1971:13].

Keyinchalik turkiy va forsiy mumtoz adabiyotda shohlar haqidagi asarlar asosan shu vaznda bitilgan. Masalan, Firdavsiyning "Shohnoma"si, "Xamsa" turkumining Iskandar Maqduniy (Makedonskiy) hayoti asosida yaratilgan oxirgi dostonlari, jumladan, Abdurahmon Jomiyning "Iskandar xiradnomasi", Alisher Navoiyning "Saddi Iskandariy" asarlari ham aynan shu vaznda.

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, Yusuf Xos Hojibning mazkur asari o'zidan avvalgi xalq ma'naviyatini, madaniyatini aks ettirishi bilan birga undan keyin yaratilgan asarlar uchun boy manba bo'lgan.

Asarning Vena nusxasi 1439-yili Hirot shahrida arab alifbosi asosida shakllantirilgan sof turkiy yozuv, ya'ni uyg'ur yozuvida ko'chirilgan edi. Asar keyinchalik Venadagi saroy kutubxonasiga olib ketilgan. E'tibor bersak, aynan shu nusxa ko'chirilgan davrda Hirot madaniyati gullab-yashnagan, Navoiy tavalludidan atigi ikki yil oldin, Atoyi, Sakkokiy, Lutfiy kabi so'z san'atkorlari ijod qilayotgan edilar. Tabiiyki, badiiy asarga ulkan talablar qo'yiladigan bu madaniy

markazda “Baxtliklanish bilimi”ning ko‘chirilishi, bir tomondan ma’naviy ehtiyoj samarasi bo‘lsa, ikkinchi tomondan asar badiiy qimmatini ifodasi hamdir. Garchi Alisher Navoiy biror bir asarida “Qutadg‘u bilig” haqida yozmagan bo‘lsa-da, biz Navoiyning didaktik qarashlarida Yusuf Xos Hojib dunyoqarashi bilan mushtarak uyg‘unlikni tuyamiz.

Avvalo, har ikki asarning ham aruz vaznida, masnaviy shaklida yozilganligi, hamd, na’t, munojot kabi qismlarning mavjudligini kompozitsion uyg‘unlik sifatida talqin etish mumkin.

Asarda Yusuf Xos Hojib “Qutadg‘u bilig”ni anchayin mashhur bo‘lganligi haqida yozadi. Chinliklar uni “Adab ul-muluk” (“Podshohlar odobi”), mochinliklar “Amin ul-mamlakat” (“Mamlakat omonliklari”), Sharq elining ulug‘lari “Ziynat ul-umaro” (“Amirlar ziynati”), eronliklar esa “Shohnomayi turkiy” (“Turkiy “Shohnoma”), turonliklar “Qutadg‘u bilig”, ba’zilar esa “Pandnomayi muluk” (“Podshohlar pand-nomasi”) deb atayotgani qayd etiladi.

Bevosita Alisher Navoiyning faxriyasi yodimizga keladi:

Olibmen, taxti farmonimg‘a oson,

Cherik chekmay Xitodin to Xuroson.

Har ikki adib o‘z asarlarining Xitoy-u Xuroson o‘lkalarida ham mashhur ekanligiga urg‘u berishgan.

To‘rumush nang ersa yo‘qalg‘u turur,

To‘rutug‘li Xaliq na qilsa qilur

ya’ni “Yaralgan barcha narsalar yo‘q bo‘lar, Yaratgan Xoliq istaganicha qilar”[Yusuf Xos Hojib 1971:13] misralarida Yusuf Xos Hojibning Yaratgan haqidagi qarashlari aks etgan bo‘lsa, Alisher Navoiy “Hayrat ul-abror” dostonining “Avvalg‘i munojot” qismida

Avval o‘zung, oxiru mobayn o‘zung,

Borchag‘a xoliq, borig‘a ayn o‘zung [Alisher Navoiy 1989] deya e’tirof etadi.

“Yaxshi kishilar hayratlanishi”ning “Uchinchi munojot” qismida ham shu mazmundagi bir necha baytlar uchraydi.

Yo‘q edilar har neki - bor aylading,

Fahmu xirad borig‘a yor aylading.

Alisher Navoiy “Hayrat ul-abror”da salaflari madhini aytar ekan, Abdurahmon Jomiy madhida “Kulgu bila qildi ishorat manga,”Tuxfa” birla berdi bashorat manga”, deya Jomiyning Navoiyni “turk tilida yozishiga rag‘batlantirishi” haqidagi qaydlarni bitadi.

Forsi o‘ldi chu alarg‘a ado,

Turki ila qilsam ani ibtido.

Forsi el topti chu xursandliq,

Turk dog‘i topsa barumandliq.

Yusuf Xos Hojibning quyidagi so‘zlarida esa adibning badiiy so‘z qudratini, ona tilining nozik imkoniyatlarini his eta olganidan darak beradi: “Men turkcha so‘zlarni yovvoyi tog‘ kiyigi deb bildim. Shunga qaramay ularni avaylab-asrab qo‘lga o‘rgatdim” [Yusuf Xos Hojib 2014:7].

Har ikki adib asarlarida ham turkiy tilda yozishga, turkcha so‘zlarga munosabat masalasi uyg‘unligini sezish mumkin.

Ko‘dazildi kimdi ko‘dazsa idi,

Tilak bo‘ldi, ne’mat to‘lusin yedi.

Qayu qul bayatqa inansa turub,

Bala, qadg‘u qapg‘in o‘zingga to‘di.

ya’ni

Imon kimda bo‘lsa, amon topdi u,

Tilak, orzularga tugal botdi u.

Agar bo‘lsa kimning imoni tugal

Balo-g‘amga mahkam eshik yopdi u.

“Baxtga eltuvchi bilim”da qayd etilgan imon haqidagi ushbu fikrlar Navoiyning “Hayrat ul-abror” asarida birinchi murojaat qilingan “Imon” tushunchasi bilan bog‘liq fikrlarni yodimizga soladi. Kimki jahon ahlida inson erur, Bilki nishoni anga imon erur.

“Qutadg‘u bilig”ning 31-bobi rahbar ma’naviyati masalasiga bag‘ishlangan. “Beklikka loyiq bek qanday bo‘lishini aytadi” qismida muallif jamiyatni boshqarish uchun hukmdorga, ya’ni bekka muhtojlik borligidan kelib chiqib, beklikka loyiq shaxsda qanday insoniy fazilatlar shakllangan bo‘lishi lozimligi masalasini atroflicha badiiy-axloqiy tadqiq va tahlil qiladi. Bob odatdagidek savol-javob tarzida davom etadi. Elig, ya’ni Kuntug‘di vaziri bo‘lmish O‘gdulmishdan beklikka loyiq shaxs qanday fazilatlarga ega bo‘lmog‘i kerakligi haqida so‘raydi: u qanday qilsa, yosh-u qari, boy-u kambag‘al, bilimli-yu bilimsiz – barchaga barobar siyosat yurita oladi, el-yurt orasida nom chiqaradi, xalqi to‘q yashaydi, jahonga ovozi tarqaydi, davlati ziyoda bo‘ladi, bu olamdan o‘tgach, u dunyoligini ham topadi?..

O‘gdulmishning hayotdan kelib chiqqan xulosalari-yu qat’iy amaliy aqidalariga ko‘ra, beklik – avvalo, asl odamning ishi. U mohir mergan, botir, baquvvat, aql-zakovatli, bilimli, saxovatli, oliyjanob, ko‘p hunar egasi, xushxulq, to‘g‘riso‘z, sabrli, ko‘zi to‘q, andishali, bir so‘zli, ziyrak, hushyor, adolatli, o‘tkir zehni, vafoli, dovyurak... va shu kabi ko‘plab xislatlarga ega bo‘lishi kerak. “Agar, – deydi O‘gdulmish, – arslon itlarga bosh bo‘lsa, itlar arslonga aylanadi, lekin it arslonlarga yetakchilik qilsa, arslonlar itlar kabi bo‘lib qolishi mumkin”.

Qayu beg budunqa to‘ru bermasa

Ko‘dazmasa budnin yeguchi yesa
(Qaysi bek eliga adolat qilmasa,
Xalq molini yeguvchi yeyaversa)

o‘t idti budunqa buzuldi eli

Yiqildi sezigsiz bu beglik uli
(Xalqi o‘rtasiga rahna tushiradi, eli buziladi,
Shubhasiz, bekning poydevori yiqiladi).

Bu fikrlar bilan “Hayrat ul-abror” dostonidagi Navoiyning odil shoh haqida qarashlari ifodalangan “Uchinchi maqolot” bilan aloqadorlikni anglamaslik mumkin emas.

Bo‘ldi raiyat galavu sen shubon,
Ul shajari musmiru sen bog‘bon.
Qo‘yni shubon asramasa oyu yil,
Och bo‘rilar tu‘masidur bori bil.

Qilmasa mazlum gunohing bixil,
Do‘zax arodur vataning muttasil.
Afvin aning tutmasang ummid sen,
Bilki tomug‘ o‘tida jovid sen.

Himmat haqidagi quyidagi misralar Alisher Navoiyning mashhur fardini yodimizga solishi tabiiy.

Budun bashchi begka bu himmat kerak
Bu himmat bila ham muruvvat kerak.
(Xalqqa boshchi bo‘lgan bekka himmat kerak,
Himmat bilan birga muruvvat kerak).

Muruvvat barcha bermakdir, yemak yo‘q,
Futuvvat barcha qilmakdur, demak yo‘q

“Hayrat ul-abror” dostoni aruzning sari’ bahrida yozilgan. Hajmi 3988 baytni o‘z ichiga olgan 63 bob bo‘lib, ularning 21 bobi muqaddima, 20 bobi maqolat, 20 bobi hikoyat va masallar hamda oxirgi ikki bobi xotimadan iborat. Doston o‘ziga xos qurilishga ega. U falsafiy-ta’limiy doston bo‘lganligi uchun mavzu biror voqeani hikoya qilish asosida emas, balki muallif fikr-mulohazalarining bayoni tarzida yoritiladi. Shuningdek, maqolatlar shu dostonigagina xos bo‘lib, adibning boshqa asarlarida uchramaydi. Har bir maqolatda insonning kundalik hayoti bilan bog‘liq diniy, falsafiy, ijtimoiy-siyosiy, axloqiy biror mavzu bayon etiladi, uning mazmun-mohiyati ochib beriladi. Maqolat so‘ngida mavzuni dalillash, uni hayotiy asoslash maqsadida hikoya yoki masal

keltiriladi. Mazkur hikoya va masallarning bosh qahramoni asosan tarixiy shaxslar, mashhur din va davlat arboblardir.

Yusuf Xos Hojib o‘z asarida dehqonlar, savdogarlar, chorvadorlar, hunarmand va kosiblar, kambag‘al qashshoqlar haqida gapirib, ularning hayot tarzi, mafkuralari, odatlari, axloqlari haqida fikrlar yuritadi [Yusuf Xos Hojib 1971:21].

Bu izohlardan ko‘rinib turibdiki, asarlardagi tasvir qamrovi, tadqiq obyekti ham juda bir-biriga yaqin.

“Qutadg‘u bilig” baytlariga Boqijon To‘xliyev tomonidan qilingan tabdilni keltiramiz.

Otang pandini tut, munosib mudom,

Kuning qutli bo‘lar, kelar ehtirom.

Otangni, onangni sevintir tugal,

Yumushing evazi bo‘lar ezgu nom.

Asarda Elig, ya‘ni Kuntug‘di Oyto‘ldining vafotidan so‘ng O‘gdulmishni tarbiyasiga olib, unga yo‘l-yo‘riqlar ko‘rsatadi. O‘gdulmish ham ota o‘gitlariga amal qilib, kundan-kunga ishlari yurishdi.

Alisher Navoiyning “Hayrat ul-abror”ida ham shu mazmundagi baytlar qulog‘imiz ostida jaranglayotgandek.

Boshni fido ayla ato qoshig‘a,

Jismni qil sadqa ano boshig‘a.

Tun-kuningga aylagali nur fosh,

Birisin oy angla, birisin quyosh.

O‘zbek adabiyotidagi birinchi masnaviy usulida yozilgan doston bilan Navoiy “Xamsa”sidagi birinchi doston o‘rtasidagi g‘oyaviy yaqinlikni isbotlovchi o‘rinlar, baytlar talaygina. Biz ayrimlarining izohiga to‘xtaldik, xolos.

“So‘zki ma‘nosida ishq o‘ti nishoni bo‘lmag‘ay, Bir taharruksiz badan anglaki, joni bo‘lmag‘ay“ misralarini “Mahbub ul-qulub” pandnomasida keltirilganidan Hazrat Navoiyning o‘z ijodiga nisbatan naqadar talabchanligini tasavvur qilish qiyin emas.

“Mahbub ul-qulub” asari bu dunyodan “gahi komronlig‘, gahi notavonlig‘” ko‘rgan donishmand adibning o‘ziga xos iqronomasi yanglig‘ o‘qiladi. Adibning didaktik qarashlarini o‘rganishda mazkur asar ham “Hayrat ul-abror” kabi muhim ahamiyat kasb etadi.

“Ko‘ngillarning sevgani” falsafiy-ta‘limiy dostoni bilan asari uchun eshik og‘asi lavozimiga munosib ko‘rilgan va bu asar Sharq adabiyotida didaktik adabiyot uchun “eshik” hisoblangan “Baxtliklanish bilimi” o‘rtasida g‘oyaviy mushtaraklik bor. Yusuf Xos Hojibning nomini Navoiy bizgacha ma‘lum manbalarning hech qaysisida tilga olmagan. Demak, avval ta‘kidlaganimizdek, Navoiyning “Qutadg‘u bilig”dan xabari bor yoki yo‘qligi isbotlanmagan. Asarlarni qiyosiy o‘rganish asnosida har ikki didaktik asar o‘rtasida mantiqiy aloqadorlik mavjud degan fikrga keldik. Aslida bu Ko‘hna Sharq uchun noodatiy hodisa emas. Chunki Navoiy ijodining turkiy ildizlari bo‘lganligi tabiiy va ulardan biri “Qutadg‘u bilig” bo‘lishi ham mumkin. Yana har ikki asarning pandnoma ruhida yozilganligi ham mazkur mutanosiblikni, qarashlardagi o‘xshashlikni ta‘minlagan omillar bo‘lishi mumkin.

Avvalo, shuni ta‘kidlash joizki, har ikki asar an‘anaviy hamd bilan boshlanadi.

Alisher Navoiy “Mahbub ul-qulub”ning birinchi qismida turfa toifa ahllarini goh tanqidiy, goh ijobiy, goh nafratli qarashlari bilan takrorlanmas o‘xshatishlar vositasida juda chiroyli tasvirlaydi. Asarda quyidagi toifa ahllari haqida fikr yuritiladi: odil sultonlar, islompanoh beklar zikrida, zolim va fosiq shohlar, vazirlar, nomunosib noiblar, noqobil sadrlar, fosiq qozi, mufti, mudarrislar, kotiblar, nazm gulistonining xushnag‘ma qushlari, imomlar, muqriylar, qissasoz va qissaxonlar, nasihat ahli va voizlar, ahli nujum, mutrib-u mug‘anniylar, tabiblar, tijorat ahli, bozor kosiblari, dehqonlar, yatim va laimlar, riyoyi shayxlar, xarobot ahli va darvishlar kabi. Navoiy fikrlarini dalillash maqsadida har bir toifaga berilgan tavsifdan so‘ng she‘riy izohlar keltiradi. “Mahbub ul-qulub”dagi har bir tanbeh, bayt yoki qit‘a hayotiy hikmat darajasiga ko‘tarilganki, bu tanbehlar zamiriga xalqning ko‘p asrlik hayot tajribasi davomida to‘plagan maqol va matallarining mazmuni singdirilgan [Masharipova 2006:78].

“Mahbub ul-qulub”da Navoiy bevosita o‘z davridagi deyarli barcha ijtimoiy guruh va tabaqalarga baho beradi va ularning qaysi biri yaxshi yoki yomon, qaysi biri insoniylikka, xalqqa, mamlakatga foydali yoki zararli ekanligini boshqa asarlaridagiga qaraganda kengroq, chuqurroq va aniqroq bayon etadi” [Alisher Navoiy 1983:4].

“Qutadg‘u bilig”da ham, “Mahbub ul-qulub”da ham bir necha kasb egalarining faoliyatiga tavsif berilgan va izohlangan alohida qismlar mavjud. Biz ulardan o‘xshash fikrlarni ko‘rib o‘tamiz. “Mahbub ul-qulub” asaridagi “Odil shohlar zikrida”, “Islompanoh beklar zikrida” boblaridagi fikrlar “Qutadg‘u bilig”dagi mazkur misralar bilan juda uyg‘un.

Qut ul beg budunqa, qutadg‘u kerak,
Qutadsa budun qarni to‘dg‘u kerak.
Bul beglar tengiz ul tubi yunjulug‘
Tengizga yag‘ug‘li bayug‘u kerak.
Ya‘ni Begi xalqiga baxt berishi kerak,
Berib baxt yana to‘ydirishi kerak.
Bu beglar dengiz bir – tubi injulik,
Dengizga yaqinlar boyishi kerak [Yusuf Xos Hojib, 1971].

Alisher Navoiyning “Vuzaro zikrida” faslida Sulaymon payg‘ambarning dono vaziri Osaf nomini keltirgani va orzucidagi vazirlar shunday bo‘lishi kerakligi haqida fikrlaridan yaxshigina xabardormiz. “Qutadg‘u bilig” muallifi ham vazirlar haqidagi o‘ylarini o‘z baytlariga muhrlagan.

Bu begka vazir ul tutib yetguchi,
Eli, qapg‘i, ati bu ul etguchi
Qali tetru yatsa burundiq vazir
Qamug‘ tetru bo‘ldi o‘zum ayg‘uchi.
Ma‘nosi: vazirdir begini tutib yurguchi,
El-u yurt, saroyini u gullatguvchi
Vazir tutsa, egri jilovni agar,
Buzilgay hamma ish, ketar el kuchi.

Yusuf Xos Hojib nazarda tutgan “el-u yurtni gullatguvchi vazirlar”ga misol tariqasida Navoiyning qarashlari shunday: “Vazir vizrdin mushtaqdur va bu fe‘l aning zotig‘a ahaq va alyaqdur. Bu ishni pisandida qilg‘on Osaf ermishkim, nigini naqshi “qad rahimallohu man in-safa” ermish. Hamonoki, Osaf bordi, insofin olib bordi va insof gavharin bu noinsoflar orasidin chiqordi”.

Keyingi baytda tasvirlangan “hamma ishni buzguchi” vazirlar haqida ham Navoiyning qarashlari mavjud: “Bu zolimlar – mulkni barbod berguvchilardur va mulk ahli yig‘ishturg‘onlarin bitirguvchilardur. Avlo ulkim, bular zikrida kishi xoma surmagan va bu xomadek qora yuzluklar otin qalam tiliga kelturmagay. Zahr berib bemor o‘lturguvchi tabib, bularning holig‘a mushobehdur va qarib. Bu ikki xayldin har biri bir af‘i, shohg‘a vojibdur bularniig daf‘i. Bular, jumlas chiyonlar, xaloyiqqa yetkurur ziyonlar. Kilklari no‘g‘i aqrab nishi, raiyat jonig‘a ul nish tashvishi. Necha bu nish mazlumlarg‘a sanchilg‘ay, umid ulki, boshlari ajal toshi bila yanchilg‘ay”.

“Qutadg‘u bilig”ning Boqijon To‘xliyev tomonidan tabdil qilingan nashrida Yusuf Xos Hojib munosabat bildirgan kasb egalari haqida alohida boblar ajratilgan. Shu nashrning “Shoirlar so‘z teruvchilar” deb nomlangan qismiga yuzlanamiz: “Ular kishilarni yo maqtaydi, yo tanqid qiladi. Ularning tili qilichdan o‘tkir, ammo xotir yo‘llari qildan ham nozikdir”.

“Mahbub ul-qulub”ning 16-fasli “Nazm gulistonining xushnag‘ma qushlari zikrida” deb nomlanib, Navoiy bu bobda shoirlar uchun an‘anaviy bo‘lgan o‘xshatishdan, Sayfi Saroyi an‘anasidan foydalanadi, ya‘ni shoirni qushga o‘xshatish adabiyotda oldindan bor edi.

Alisher Navoiy bu qismda shoirlarni 5 guruhga ajratgan [Sultonmurod Olim 2010:38].

“Qutadg‘u bilig” asarida kishilar orasida eng sara va eng kerakli kishilar deya ta‘riflangan ikki toifa bor:

Birisi – kotibdir, xatosiz xati,
Biri elchi erur – shirin suhbat

Yusuf Xos Hojib kotib bilimdon va idrokligina emas, xati xush, so‘zi go‘zal bo‘lishi kerakligini ta‘kidlab,

Go‘zal xat biriksa balog‘at bilan,
Yozilgan bo‘ladi kamolot bilan, - deya e‘tirof etadi.

Alisher Navoiyning bu borada ham fikrlari bor: “Kotib shuaro so‘zining varaqnigori dur va so‘z maxzanining xazonadori. Xozin hunari amonat bo‘lur va tasarrufi xiyonat bo‘lur”.

“Kadxudolig‘ sifati va xotunlar zikrida” bobida Alisher Navoiy oilaning tinch va farovon bo‘lishi ayolga bog‘liq deb ko‘rsatiladi. Yaxshi xotun – oilaning davlati va baxti. Uying ozodaligi undan, uy egasining xotirjam va osoyishtaligi undan. Husnli bo‘lsa – ko‘ngul yozug‘i, xushmuomala bo‘lsa – jon ozig‘idir. Oqila bo‘lsa, ro‘zg‘orda tartib-intizom bo‘ladi, asbob-anjomlar pokiza va saranjom turadi, - deb ayollikning yaxshi sifatlarini aytib o‘tadi.

“Baxtliklanish bilimi” muallifining bu boradagi qarashlari asarda o‘z ifodasini topgan.

Kisi olsa, o‘zdin quid al ko‘ni
Sevinchin kechurgaysa o‘dlak kuni.
Yuzi ko‘rki qulma, qilinch edgu qul
Qilinch edgu bo‘lsa, yarutg‘a sani
Ma‘nosi: Xotin olsang, o‘zdin quyi roqni ol,
Sevinch-la kechar kunlaring bemalol.
Husn istama, xushfe‘lin izlagin
Agar bo‘lsa xushfe‘l, toparsan kamol.

Xulosa

Xulosamiz Alisher Navoiy didaktik qarashlari zamirida sharqona pandnoma ruhidagi asarlar mavjudligidir.

Fikrlarimizni umumlashtirgan holda “Qutadg‘u bilig” va “Hayrat ul-abror” asarlari o‘rtasidagi mushtaraklikni dalillovchi quyidagi jadvalni ilova qilishni lozim deb topdik.

1-jadval

№	Mavzu, masala	Yusuf Xos Hojib “Qutadg‘u bilig” asarida	Alisher Navoiyning “Hayrat ul-abror” asarida
1	Yaratganga munosabat	To‘rumush nang ersa yo‘qalg‘u turur, To‘rutug‘li Xaliq na qilsa qilur	Yo‘q edilar har neki – bor aylading, Fahmu xirad borig‘a yor aylading.
2	Turkiy tilga munosabat	Men turkcha so‘zlarni yovvoyi tog‘ kiyigi deb bildim. Shunga qaramay ularni avaylab-asrab qo‘lga o‘rgatdim.	Forsi o‘ldi chu alarg‘a ado, Turki ila qilsam ani ibtido. Forsi el topti chu xursandliq, Turk dog‘i topsa barumandliq.
3	Faxriya	Chiniylar “Adab ul-muluk” deb atar, Mochinlar “Anis ul-mamolik” deyar.	Olibmen, taxti farmoning‘a oson, Cherik chekmay Xitodin to Xuroson.
4	Imon	Imon kimda bo‘lsa, amon topdi u, Tilak, orzularga tugal botdi u.	Kimki jahon ahlida inson erur, Bilki nishoni anga imon erur.
5	Rahbar ma‘naviyati	Qur arslan bo‘lu bersa itqa bashi, Bu it barcha arslan bo‘lur o‘z tushi. Qali bo‘lsa arslanqa it bashchisi, Bu arslan bo‘lur barcha it saqishi	Bo‘ldi raiyat galavu sen shubon, Ul shajari musmiru sen bog‘bon. Qo‘yni shubon asramasa oyu yil, Och bo‘rilar tu‘masidur bori bil.
6	Himmat va muruvvat	Budun bashchi begka bu himmat kerak Bu himmat bila ham muruvvat kerak.	Muruvvat barcha bermakdir, yemak yo‘q, Futuvvat barcha qilmakdur, demak yo‘q.
7	Asarda tasvir qamrovi va tadqiqot obyekti	dehqonlar, savdogarlar, chorvadorlar, hunarmand va kosiblar, kambag‘al qashshoqlar	hikoya va masallarning bosh qahramoni asosan tarixiy shaxslar, mashhur din va davlat arboblari
8	Ota-onaga munosabat	Otang pandini tut, munosib mudom, Kuning qutli bo‘lar, kellar ehtiom. Otangni, onangni sevintir tugal, Yumushing evazi bo‘lar ezgu nom.	Boshni fido ayla ato qoshig‘a, Jismni qil sadqa ano boshig‘a. Tun-kuningga aylagali nur fosh, Birisin oy angla, birisin quyosh.

9		Biligsizga yaqma, o'zingni tutun, O'zin tutg'uchi er tirildi qutun Biligsiz kishidin yiraq tur teza Biligsiz so'zi qilqi barcha o'tun	Johil agar ulduru, olim budur, Olim emas, o'ziga zolim budur. Ilmni kim vositayi joh etar, O'zini-yu xalqni gumroh etar
---	--	--	--

“Qutadg‘u bilig” va “Mahbub ul-qulub” asarlarida ham bu kabi uyg‘un fikrlar talaygina. Fikrlarimizni muxtasar qilib, bu uyg‘unlikni quyidagi shaklda ifodalashni lozim topdik.

2-jadval

№	Masala, mavzu	Yusuf Xos Hojib “Qutadg‘u bilig”	Alisher Navoiy “Mahbub ul-qulub”
1	Kotiblar	Go‘zal xat biriksa balog‘at bilan, Yozilgan bo‘ladi kamolot bilan	Yaxshi xat va nuqtadin safhag‘a jamol, andoqki, yaxshi yuz safhasig‘a xattu xol. Xushnavis kotib so‘zga oroyish berur va so‘zlaguvchiga osoyish yetkarur.
2	Munajjimlar	Bulardan bo‘lagi yulduzchilardir, ularning yo‘li nozik. Yil, oy, kun hisobi bularda bo‘ladi. Bu sohani bilay desang, zarb-u qismat, kasur, tansif, adad jazri, jam-u tafriq, masohat, jabr-u muqobil, Uqlidus ilmni o‘rgan. Kishi ishlarini bilim bilan qilsa, barcha tilaklarini topadi. (Bu fikrlar Navoiyning axtarshunoslar haqidagi qarashlari bilan u qadar uyg‘un emas, faqat har ikki adibda ham ilmi nujumga munosabat borligi ahamiyatli)	Emas afloku anjum holi benaf‘u zarar, lekin Ani tengri bilur, ermas munajjim bilmagi mumkin. (Navoiy munajjimlarning ishini u qadar yoqlamaydi, xuddi shu tarixiy fakt Oybekning “Navoiy” romanida badiiy haqiqat tarzida yuzaga chiqadi)
3	Tijorat ahli, savdogarlar	Agar bo‘lmasaydi bu el barisi, Qayerdan keldi tiyin terisi. Tajirlar yurmasa, olamni kezib, Yaqindan ko‘rar kim injuni tizib	Tujjori sayohatshior aqolim va buldon holidin xabardor, ajoyibdin afsonaguzor va g‘aroyibdin nodiraguftor. Jibol toshi va dasht qumig‘a noqa surgan, bihor amvoji talotumdin naf‘ va zarar ko‘rgan. Halol ro‘zi kasbiga masofatlar qat‘ etgan, jamiyati zohir tilabu botin parishonlig‘lari anga yetgan.
4	Dehqonlar	Saxiylikda yo‘qdir bo‘lak unga teng, Uning bor vujud: fe‘li, dili keng. Qimirlagan topar nasiba-yu jon, U bois tiirik jonyashar farovon	Dehqonki, dona sochar, yerni yormoq bila rizq yo‘lin ochar. Olam ma‘murlig‘i alardin, olam ahli masrurlig‘i alardin. Har qayon qilsalar harakot, elga ham qut yetkurur, ham barakot. Dehqonki, tuzluk bila dona sochar, haq biriga eti yuz eshigin ochar.
5	Uylanish va ayollar	Xotin olsang, o‘zdin quyiroqni ol, Sevinch-la kechar kunlaring bermalol. Husn istama, xushfe‘lin izlagin. Agar bo‘lsa xushfe‘l, toparsan kamol.	Jamoli bo‘lsa marg‘ub va salohi bo‘lsa jong‘a matlub. Oqila bo‘lsa, ro‘zgorg‘a andin saloh va intizom va maosh asbobig‘a andin tartib va saranjom. Bu nav‘ juft kishiga qovushsa, balki mundoq komgorliq ilikka tushsa, nihoniy g‘amu mehnatda hamroz va hamdaming bo‘lg‘ay va maxfiy va pinhon dardu mashaqqatg‘a damsoz va marhaming bo‘lg‘ay
6	Yaxshilik qilish	Agar qilgan esang o‘zing ezgulik, Evazi keladi senga mangulik	Kimki ko‘nglidin aning faqr orzusi ketmagay, Bu durur ummedkim, haq oni navmid etmagay.
7	Vafo		Vafo ul sifatdurkim, karam va muruvvat xalqni onsiz ko‘rub itibdurlar va ani tilamakka adam mulki sori ketibdurlar. Jahon gulshani vafo gulidin ziynatsizdur va bashariyat guli vafo royihasin nakhatsiz.

8	Podshoh g'azabi	G'azab payti bekga yaqin bormagin, Borib o'z joningga jabr qilmagin. Ko'r, arslanga o'xshar bu beglar o'zi, G'azabi kezar bosh g'ofil bo'lmagin.	Podshoh dushmang'a andoq g'azab surmak kerakki, do'st ham andin emin bo'lmag'ay va muxolifg'a andoq siyosat ko'rguzmak kerakki, muvofiq ham andiq mutmayi qolmag'ay.
9	Umr o'tkinchiligi	Tiriklik deganing shamoldek o'tar, Qochar, yetsa bo'lmas, uni kim tutar.	Har nekim, bebaqodur, anga ko'ngul bog'lamoq xatodur. Ulki andin o'zga borig'a ma'razi zavoldur. Ul biri bol "lam yazal va lo-yazol"dur, aning ishqin berk tut. Ul boqiydin o'zga bori foniyalarin unut.

Mutafakkir shoirimizning “Odamiy ersang, demagil odami, Onikim yo‘q xalq g‘amidin g‘ami” degan satrlarida qanchlik chuqur ma‘no bor. Ya‘ni bu dunyoda insonlarning dard-u tashvishlarini o‘ylab yashash – odamiylikning eng oliy mezonidir. Xalqning g‘amidan uzoq bo‘lgan insonni odam qatoriga qo‘shib bo‘lmaydi”, - deb uqtirmoqda ulug‘ bobomiz [Mirziyoyev 2017:112].

Alisher Navoiyning “Hayrat ul-abror” dostonidan olingan ushbu baytlarni Yurtboshimiz Navoiy viloyati saylovchilari bilan ushrashuvdagi “Mamlakatimizning javohir xazinasini” deb nomlangan ma‘ruzasida alohida ta‘kidlab o‘tgandilar. Bu bayt bilan “Mahbub ul-qulub” asaridagi “Ma‘dumlukda muruvvat karamning urug‘ – qayoshidir, balki tav‘amon qarindoshidir. Ikkalasi ham el bevafoqig‘idin ogah bo‘lubtur, bulardin qochib adam mulki safariga hamroh bo‘lubtur. Sohibikaram ul nafis matoidin ayrilurni saloh bilmaydur va sohibi muruvvat dag‘i ul sharif xalqidin ayrilmaydurkim, ikkalasi qayda bo‘lsalar tengri panohida bo‘lsunlar, izzat va sharaf oromgohida”, fikrlari naqadar uyg‘un ekanligini hamda bu kabi fikrlar “Qutadg‘u bilig”da ham yakdil ta‘kidlanganini hisobga olsak, Navoiyning didaktik qarashlari Sharq mumtoz adabiyotidagi pandnoma, o‘gitnomalarni umumlashtirib, yana-da boyitgani haqidagi xulosa kelib chiqadi. Eng muhimi, bu qarashlar hali ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmay kelayotganidadir.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Алишер Навоий. Ҳайратул-аброр. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1989.
2. Alisher Navoiy. “Mahbub ul-qulub” Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot- matbaa ijodiy uyi, 2011.
3. Абдуллаев В. Ўзбек адабиёти тарихи. – Тошкент: Ўқитувчи, 1964.
4. Dunyoni ma‘naviy tanazzuldan qutqara oladigan mutafakkir yoxud Navoiy asarlarini yoshlarga innovatsion usullarda o‘qitish zarur //Yangi O‘zbekiston. 2021. 8-yanvar. <https://yuz>.
5. Ҳаққул И. Навоийга қайтиш. 2- китоб. – Т.: Фан, 2011.
6. Маллаев Н. Ўзбек адабиёти тарихи [Матн]:Тошкент:Kafolat print company, 2021.
7. Mirziyoyev Sh. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017.
8. O‘zbekiston Prezidenti Sh.Mirziyoyevning “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi farmoni // 28.01.22/ PF-60-son.
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Буюк шоир ва мутафаккир Алишер Навоий таваллудининг 580 йиллигини кенг нишонлаш тўғрисида”ги Қарори // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 20.10.2020. 07/20/4865/1395-сон.
10. Masharipova Z. “Mahbub ul-qulub” hikmatlarida xalq maqollari” // Navoiyga armug‘on. 5-kitob. Toshkent, 2006.
11. Sirojiddinov Sh., Yusupova D., Davlatov O. Navoiyshunoslik/darslik. –Т.: “Tamaddun”, 2019.
12. Сирожиддинов Ш. Алишер Навоий манбаларнинг қиёсий-типология, текстология таҳлили. Тошкент: Akademyashr, 2011.
13. Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билиг. – Т.: Фафур Фулом номидаги бадиий адабиёт нашриёти, 1971.
14. Yusuf Xos Hojib. Qutadg‘u bilig. [Hozirgi o‘zbek tilida bayon qiluvchi To‘xliyev B.]:T.:2014.

16. Vohidov R, Eshonqulov H. O‘zbek mumtoz adabiyot tarixi. Toshkent: “O‘zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti”, 2006.
17. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 29.12.2020. <https://www.president.uz>